

МЕДИА МОДАЛЛИК ТУРЛАРИНИНГ ВЕРБАЛЛАШУВИ

Зебо Ёдгорова

ҚарДу, Инглиз тили ўқитиш методикаси

ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси

Аннотация Бугунги кунда ОАВлар тили илмий тадқиқотларнинг истиқболли соҳаси ҳисобланиб, маҳаллий тилшуносликда ушбу тадқиқот соҳаси энг нуфузли ҳамда, айна пайтда, энг муаммоли илмий йўналишлардан бири – медиа тилшунослиги бўлиб, унинг вазифаси оммавий ахборот воситаларида тилдан фойдаланишнинг турли жиҳатларини мажмуавий ўрганиш ҳисобланади. Ҳар бир жамият, ҳар бир даврда бўлгани каби, ҳар бир маданият ўз медиаси, ўз тажрибаси ва ўзаро мулоқот қилиш модели ҳамда ўз тилига эга.

Калит сўзлар: медиаматн, модаллик, модаллик категорияси, коммуникатив, лингвокултурологик, аспектлар, медиа тили.

Модаллик категориясини лингвокогнитив ва лингвомаданий аспектларда ўрганишда тилшунослар олдида турган долзарб масалалардан биридир. С.Ў. Боймирзаева “модаллик категориясининг намоён бўлишида бу қадар кенг имкониятлар мавжудлиги, сўзсиз, ушбу категориянинг умумлисоний ҳодиса эканлигидан ва унинг ўрганилиши тил қурилишининг моҳиятини англаш учун ғоят муҳимлигидан далолат беради. Умумлисонийлик характериға эға бўлган модаллик категорияси тилнинг ҳар бир сатҳида воқеланиши тил тизими бирликларининг кенг имкониятларға эға эканлигини яна бир қарра исботлайди” деган хулосани келтиради¹.

¹Боймирзаева С. Матн модаллиги. –Т.: Фан, 2010. – Б.151.

С.Ў. Боймирзаева ўзбек тили материали асосида матн модаллиги муаммосини ўрганишни мақсад қилиб, биринчи навбатда, модалликнинг коммуникатив-прагматик хусусиятларини, унинг матн когнитив ва маъновий майдонида фаоллашувчи кўрсаткичларини аниқлаш матн модаллигининг мазмуний турларини фарқлаш ҳамда уларни тавсифлашга ҳаракат қилган.

Олима матн модаллигини чуқур таҳлил қилар экан, асосий эътиборни субъектив модаллик турларининг матнда воқеланишига қаратиб, субъектив модалликнинг *эмотив*, *эпистемик*, *деонтик* ва *аксиологик* турларини кўрсатади² (аксиология борасида: 3.1.). Олиманинг фикрича, эмотив таъсир мўлжал матн таркибида маълум бир мажмуавий тизим сифатида намоён бўлади ва бу тизимга матн композицияси қурилишига оид бўлган ҳамда бадиий образ яратиш, эстетик баҳо бериш мақсади кўзлаб танланган барча турдаги лисоний бирликлар киради. Бундан ташқари, эмотив мазмундаги модалликнинг ўзи ҳам серқирра ходиса бўлиб, у бир неча поғонали когнитив-лисоний фаолият жараёнида шаклланиб боради. Ушбу фаолиятнинг дастлабки босқичида ҳиссий-сенсор амаллар бажарилиб, эмоциянинг мўлжалли воқеланиши учун замин яратилади. Матнда эмотив модалликнинг ифодаланиши турли кўринишдаги ва турли гуруҳларга оид бирликларнинг кўлланиши билан боғлиқ бўлиб, ушбу гуруҳга эпитет, ўхшатишлар киради. Воқелик ҳақидаги билимнинг тўлиқ ҳамда ишончли эканлигини бу тарзда баҳолаш эпистемик ёки ишончлилик характеридаги модаллик мазмунини ҳосил қилади. Эпистемик модаллик асосида ахборотнинг ишончли ёки ишончсизлигини белгиловчи ҳолат ётади. Шунингдек, эпистемик модалликни ифодалаш имкониятига эга бўлган перформатив феълларни баён қилинаётган воқеа-ҳодисаларнинг ишончли эканлигини баҳолаш даражасига нисбатан икки асосий гуруҳга ажратган:

²Боймирзаева С.Ў. Ўзбек тилида матннинг коммуникатив-прагматик мазмунини шакллантирувчи категориялар: Афтореф. филол. фан. док. дисс. – Т., 2010.

1) эҳтимолли, ишончдаги ноқатъийликни ифодаловчи перформативлар (*ўйлайманки, тахминимча, сезишимча, ишонаманки, фикримча, билишимча* кабилар);

2) ишончдаги қатъийликни ифодаловчи перформативлар (*биламанки, аминманки, ишончим комилки, таъкидлайманки* кабилар)³.

Ж.А.Ёқубовнинг мазкур муаммога бу қадар жиддий эътибор берилишининг сабабини қуйидагича белгилайди: «биринчидан, текшириш объектининг ўта мураккаблиги ва кенг қамровлиги бўлса, иккинчидан, бу лингвистиканинг доимий муаммоларидан бири – тил ва тафаккур муносабатларининг бир кўринишидир»⁴.

Дарҳақиқат, модаллик ёрдамида билдирилган фикр-мулоҳазанинг тил билан боғлиқ бўлмаган ташқи жиҳатлар орасида мазмунан алоқадорлик ўрнатилиб, воқеа-ҳодиса билан мулоқотнинг самарадорлиги амалга оширилади. Аммо берилган категориянинг мазмуни анча кенгайтирилган ҳажмда баён қилиниб, унинг асосий ифода воситалари аниқлаб берилганлигига қарамай, модалликка нисбатан қизиқиш ҳамда унинг атрофидаги баҳс-мунозаралар ўз фаолиятида мустаҳкам турибди⁵.

Объектив модаллик билдирилаётган фикрнинг воқеликка муносабати (реал ва нореал, имконият ва имкониятсизлик, зарурият ва эҳтимоллик каби)ни англатади ҳамда грамматик ҳамда лексик воситалар (майл, модал сўз, юклама, интонация) ёрдамида ифодаланади. Субъектив модаллик эса сўзловчининг айтилаётган фикр (ишонч ёки ишончсизлик, розилик ёки норозилик, экспрессив баҳо)га муносабатини кўрсатади ва сўз тартиби,

³Боймирзаева С.Ў. Матн модаллиги. – Тошкент, 2010. – Б.93 – 102.

⁴Ёқубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. – Т.: Фан, 2005. –Б224.

⁵Бондаренко В.А. Международная научная конференция. «Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению». Российский государственный университет им. И.Канта. Вестник РФФИ, 2008. С.1-5.

интонация, лексик такрор, модал сўз, юклама, ундов, кириш сўз, сўз бирикмаси ва кириш гаплар билан ифодаланади⁶.

В.Г. Гак модаллик категориясини кенг маънода тушуниб, унга ҳамма ифода шакллари киритади. Чунки уларда объектив воқеликнинг реаллиги (тасдиқ) ёки эҳтимоллигини акс эттириш (ифодалаш) ҳамда сўзловчининг субъектив муносабати ўз ифодасини топади. Бундай ҳолда модалликка қуйидагилар киради:

1) гапни мақсадга кўра йўналтириш: дарак, сўроқ, буйруқ маънолари шу жиҳатданки, биринчи гап воқелик – реалликни ифодаласа, иккинчи ва учинчи гаплар эса гапнинг мумкин-эҳтимоллигини англантиб келади;

2) тўғри-чинлик, яъни тасдиқ (инкор) биринчи реалликни; иккинчиси, нореал воқеликни ифодалайди;

3) сўзловчи ёки субъект ҳаракатининг айтилаётган гап мазмунига муносабати, унинг объектив воқеликка бўлган муносабати ва баҳоси (воқеий-тасдиқ, зарурий, эҳтимолий, истак);

4) гапда (ҳукмда) экспрессив маъноларнинг уйғунлашиб кетиши (турли хил ҳис-туйғуларнинг ифодаланиши): умид (ишонч), кутиш, ҳайрон қолиш, норозилик ва ҳоказолар⁷.

Олимлар модаллик категориясининг бўлаклари сифатида гапнинг тўртта функционал типини таклиф қилади:

1) дарак (ёки хабар), 2) сўроқ, 3) буйруқ, 4) истак⁸.

Модаллик категориясида когнитив модаллик тушунчаси мавжуд ва бу – оламни билиш тизимини англатади⁹.

⁶Мирзаев И. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6 т. – Т., 2000. –Б.43

⁷Гак В.Г. Француз тили назарий грамматикаси. – Самарқанд, 2002. – Б.108

⁸ Корди Е.Е. Конструкции с глаголом *rouvoir* в современном французском языке. – Категории глагола и структуры предложения. – Л.: Наука, 1990. – С.186–194.

⁹ Гетман З.А., Архипович Т.П. Модальность как общетекстовая категория. – Вестник МГУ., 2006. – С.34 – 48.

“Модаллик категорияси турли лисоний воситалар ёрдамида намоён бўлиб, объектив модаллик диктумга, субъектив модаллик эса гапда ифодаланган объектив мазмунга сўзловчининг муносабатини ифодалайди ҳамда модусга кириши кузатилди. Бу ҳолда синтактик модаллик гапни шакллантиришдаги ўрни ва субъектнинг гап мазмунидаги муносабат даражасига қараб икки гуруҳга – объектив ва субъектив модалликка бўлинади. Объектив модаллик гапни шакллантирувчи зарурий белгилардан бири, асоси ҳисобланса, субъектив модаллик объектив модаллик замиридаги қўшимча модалликдир”.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ахборот оқимида журналистнинг коммуникатив нияти, унинг гап мазмунига эмоционал муносабатини билдирувчи субъектив модалликка муружаати бўлиб, маълумки субъектив модаллик гапнинг фаоллаштирувчи қисмини ташкил қилади ҳамда уларнинг табиати ва гап тузилишидаги асосий роли турли туманлиги билан ажралиб туради.

Шуни таъкидлаш жоизки, кўрсатилган ҳар бир гуруҳ ичида модалликни ифодаловчи лексик воситалар маъно жиҳатдан бир-бирига яқин бўлса-да, шу билан бирга уларнинг ҳар бири ўзига хос оттенкаларни ифодалайди ёки нутқда ўзи мансуб бўлган семантик гуруҳдаги бошқа лексик воситалардан қўлланиши жиҳатидан фарқланишини газета матни мисолида кузатамиз: Масалан, қўйидаги мисолларда “**мумкин**”лик, “**керак**”лик модал сўзига эътибор қаратсак: «*Бундай мисолларни халқимиз тарихидан исталганча келтириши мумкин*» (Халқ сўзи. 2020.08.07); «*Очиғи тан олиш керак, бугунги кунда барчаси ўзгарган бўлиши мумкин*» (Халқ сўзи. 2020.08.07.). Биринчи мисолда “**мумкин**”лик билдирилаётган фикрнинг реаллигини билдириб, ҳолат, истак, а “**керак**”лик – “**мумкин**”лик билан қўлланилганда фикрни эҳтимоллигини – нореаллигини англатапти.

Шундай қилиб, медиаматнга дастлаб асосан семантик ва синтактик нуқтаи назардан ёндашилган. Медиаматн таҳлилига медиаматн нуқтаи

назардан ёндашиш қуйидаги масалаларни ҳал этишда медиаматннинг семантик, структур ва мантикий типларини аниқлаш ҳамда муаллиф интенцияси ва матн қисмлари пропозитив структураси муносабатларини ўрганиш; матннинг лексик, синтактик-семантик ҳамда матнни тушунишда модаллик асосида муайян ҳаётий таълимий воқеликлар тингловчи онгига етказилиши ўзига хос эпик қонуният даражаси: реаллик, мумкинлик, зарурият ва баҳолаш.

АДАБИЁТЛАР

1. Боймирзаева С. Матн модаллиги. –Т.: Фан, 2010. – Б.151.
2. Боймирзаева С.Ў. Ўзбек тилида матннинг коммуникатив-прагматик мазмунини шакллантирувчи категориялар: Афтореф. филол. фан. док. дисс. – Т., 2010.
3. Бондаренко В.А. «Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению». Российский государственный университет им. Вестник, 2008.
4. Гак В.Г. Француз тили назарий грамматикаси. – Самарқанд, 2002. – Б.108
5. Гетман З.А., Архипович Т.П. Модальность как общетекстовая категория. – Вестник МГУ., 2006. – С.34 – 48.
6. Ёқубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. – Т.: Фан, 2005. –Б224.
7. Корди Е.Е. Конструкции с глаголом *rouvoir* в современном французском языке. – Категории глагола и структуры предложения. – Л.: Наука, 1990. – С.186–194.
8. Мирзаев И. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6 т. – Т., 2000. –Б.43